

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

CONDITIONS DE VIE ET INTENTION DE RETOURS DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES AU MALI : CAS DU CAMP DE FALADIE DANS LE DISTRICT DE BAMAKO

LIVING CONDITIONS AND RETURN INTENTIONS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN MALI: THE CASE OF FALADIE CAMP IN THE DISTRICT OF BAMAKO

DEMBELE Idrissa

PhD en Droit, Enseignant chercheur à l'Université privée de Gestion et de
Développement Durable (UniGDD),

idrissadembele1@yahoo.fr

KONE Adama,

PhD en Géographie, Enseignant chercheur à l'Université privée de
Gestion et de Développement Durable (UniGDD),

adamakone72@yahoo.com

Revue Droit & Société

ISSN : 2737-8101

**CONDITIONS DE VIE ET INTENTION DE RETOURS DES
PERSONNES DEPLACEES INTERNES AU MALI : CAS DU CAMP DE
FALADIE DANS LE DISTRICT DE BAMAKO**

**LIVING CONDITIONS AND RETURN INTENTIONS OF INTERNALLY
DISPLACED PERSONS IN MALI: THE CASE OF THE FALADIÉ
CAMP IN THE DISTRICT OF BAMAKO**

36

DEMBELE Idrissa

**PhD en Droit, Enseignant chercheur
l'Université privée de Gestion et de
Développement Durable (UniGDD), Mali**

DEMBELE Idrissa

**PhD in Law, Teacher researcher
Private University of Management and
Sustainable Development (UniGDD), Mali**

KONE Adama,

**PhD en Géographie, Enseignant chercheur
l'Université privée de Gestion et de
Développement Durable (UniGDD), Mali**

KONE Adama,

**PhD in Geography, Teacher researcher.
Private University of Management and
Sustainable Development (UniGDD), Mali**

Résumé

Le Mali connaît un conflit armé depuis 2012. Ce conflit a engendré un déplacement massif des personnes tant au niveau national qu'en dehors des frontières du pays.

La présente étude vise à étudier les conditions de vie des déplacés internes installés à Bamako au Camp de Faladié et analyser leur intention de retour.

La méthodologie est axée sur les entretiens, l'observation directe, une enquête quantitative à l'aide d'un questionnaire et une enquête qualitative à travers le guide d'entretien.

Les résultats obtenus convergent à dire que les personnes déplacées vivent dans des conditions déplorable. La plupart des déplacés internes n'ont pas accès aux services sociaux de base. Au regard des résultats, la majorité des enquêtés soit 55% ont accès à l'alimentation, 35% ont accès à l'eau et seulement 10% ont accès à l'électricité.

Mots clés : Condition de vie, déplacés internes, intentions, retour, Bamako.

Abstract

Mali has been experiencing an armed conflict since 2012. This conflict has caused a massive displacement of people both nationally and beyond the country's borders.

The present study aims to study the living conditions of internally displaced persons settled in Bamako at Camp de Faladié and analyze their intention to return.

The methodology focuses on interviews, direct observation, a quantitative survey using a questionnaire and a qualitative survey using the interview guide.

The results obtained converge to say that the displaced people live in deplorable conditions. Most internally displaced people do not have access to basic social services. In view of the results, the majority of respondents ie 55% have access to food, 35% have access to water and only 10% have access to electricity.

Keywords: Living conditions, internally displaced persons, intentions, return, Bamako.

1. Introduction

Longtemps considéré comme un pays relativement stable, le Mali est confronté depuis 2012 à l'une des crises les plus complexes de son histoire. Cette crise fait suite aux mouvements de rébellions des populations touarègues du septentrion malien, depuis l'indépendance. La crise de 2012 a eu des répercussions profondes sur l'intégrité du territoire national et sur les populations vivant dans les zones de tension.

Au 30 juillet 2016, si les organisations en charge du suivi de l'évolution de ces déplacements internes estimaient à 474 231 le nombre d'individus retournés, elles enregistraient encore, à cette même date, 33 042 personnes déplacées à l'intérieur du Mali, soit 6 992 ménages (HCR, 2016). Ils

sont obligés de parcourir de longues distances, souvent à pied, pour trouver un sanctuaire à l'écart des combats. Des familles sont dispersées, des enfants sont séparés de leurs parents dans le chaos de la fuite, des personnes âgées trop faibles pour entreprendre un voyage aussi pénible, sont abandonnées à leur sort. Une fois dans la zone d'accueil, ces personnes vivent dans les conditions les plus difficiles, dans nombre de cas, ces individus ont dû partir laissant derrière eux presque tout ce qu'ils possèdent. Ces personnes déplacées vivent dans une précarité alimentaire et économique, malgré les efforts fournis par le Gouvernement et ses partenaires par la mise en œuvre de programmes d'urgence.

En ces lieux, les personnes déplacées ont une instabilité économique et des actifs

faibles. Les principales préoccupations sont le haut niveau de l'insécurité alimentaire, les dettes et le chômage; l'emploi non-sécurisé et incertain dans le secteur informel ; disparité salariale par rapport aux résidents; un niveau bas de possession des propriétés et terres et de la perte des actifs productifs. Accès difficile à des services tels que l'électricité, l'eau et l'éducation (OIM, 2015). Ces déplacés sont entassés dans des logements indécents sans considération de leurs droits les plus fondamentaux. Par ailleurs, si la plupart des déplacés enquêtés souhaitent retourner dans leur localité d'origine, ce retour reste conditionner à un certains nombres de facteurs. Le conflit armé étant la cause fondamentale du déplacement, certains enquêtés ont affirmé qu'ils pourront retourner dans leur localité dès que la paix sera rétablie.

Pour d'autres déplacés, leur retour va dépendre du recouvrement de leurs terres et biens qu'ils ont perdu pendant le déplacement. Une grande majorité des personnes déplacées ont indiqué un fort désir de rentrer chez elles, une fois que les conditions seront en place (DNDS, 2016).

Cette étude a pour objet d'analyser les conditions de vie et les intentions de retours des personnes déplacées à Bamako. Elle part de l'hypothèse que les conditions de vie des personnes déplacées ont un impact sur leur intention de retour.

Pour atteindre notre objectif nous avons posé la question de recherche suivante : Les conditions de vie des personnes déplacées internes ont-elles une influence sur leur intention de retour ?

2. Matériel et méthodes

2.1. Recherche documentaire

Ce travail de recherche a nécessité une recherche bibliographique assez poussée dans les ouvrages relevant de plusieurs disciplines comme l'économie, la géographie, la sociologie, l'anthropologie, la démographie etc. Cette étape consiste à collecter et analyser les informations déjà disponibles sur les personnes déplacées. Ces données sont collectées dans les journaux, les articles, les rapports, les thèses, les mémoires, les comptes rendus d'ateliers et auprès de toutes les structures impliquées dans la gestion de ce phénomène.

2.2 Observations du terrain

C'est l'une des phases les plus importantes de l'étude. Au début de cette étude, nous nous sommes rendus au camp de faladié qui est le site d'installation des personnes déplacées, pour s'imprégner de leur condition de vie. Nous avons adopté la méthode mixte. Dans ce cas la méthode quantitative a été utilisée dans le cadre de questionnaire, pendant que la méthode qualitative a permis d'élaborer une grille d'entretien et d'observation pour recueillir des informations qualitatives.

2.3-Technique de l'échantillonnage

Pour aborder ce travail, nous avons opté pour la méthode aléatoire. Les raisons qui sous-tendent ce choix sont multiples. L'absence de base de données sur les personnes déplacées à Bamako. Nous nous sommes intéressés aux déplacés internes.

Pour mener à bien ce travail, nous avons adressé le questionnaire à 60 personnes à travers un échantillonnage accidentel par quota dans le camp des déplacés à faladié.

2.4 Traitement des données

L'exploitation des données collectées a été facilitée grâce aux logiciels. Ainsi, les traitements ont permis de concevoir une série de tableaux, de graphiques, et de cartes qui se sont avérés indispensables dans l'interprétation, l'explication des résultats et des analyses réalisées au niveau des différentes échelles spatiales. Les logiciels Sphinx 4.5, Excel, Word ont été utilisés.

2.5 Présentation de la zone d'étude

Le district de Bamako est la capitale du Mali. Il est situé entre le 7°59' de Longitude Ouest et le 12°40' de Latitude Nord sur les rives du fleuve Niger. Capitale du Mali indépendant. Haut centre de décisions politiques, Bamako attira les populations qui désirent être le plus près possible du pouvoir central et celles en quête de mieux être. L'économie locale du District de Bamako repose essentiellement sur le commerce, l'artisanat, le tourisme et l'industrie etc. Quelques activités agricoles y sont pratiquées. L'agriculture intra urbaine y est caractérisée par le maraîchage. L'élevage semi-intensif se pratique dans les zones périurbaines. Pour la satisfaction de certains besoins alimentaires de la population, sont exploitées des concessions rurales à titre de jardins, de vergers, de fermes et de champs dans lesquels on cultive principalement le mil ou le maïs. La ville de Bamako est aussi une zone de transit pour la migration internationale. On y rencontre toutes les ethnies du Mali et une forte représentation des ressortissants des pays voisins et ceux d'autres pays lointains. Depuis 2013, elle abrite les fonctionnaires et forces armées

dans le cadre de la MINUSMA et un nombre important de déplacé interne¹.

¹ Le plus grand nombre de personnes déplacées se retrouve à Bamako qui, en date du 6 juin 2013, accueillait environ 77 500 personnes.

Carte 1 : District de Bamako

3. Présentation des résultats

3.1 Caractéristiques socio démographiques des déplacés internes

3.1.1 Répartition des déplacés selon le Sexe

Le tableau 1 nous donne des renseignements sur le sexe des enquêtés.

Tableau 1 : Sexe

Sexe	Nbre	Freq
Feminin	33	55
Masculin	27	45
Total	60	100

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Au regard du tableau, les 55% des enquêtés sont des femmes contre 45% pour les hommes.

Selon DICKO. H, (2020), le sexe féminin prédominait dans son étude. Dans le rapport du profilage des personnes déplacées internes au Burkina Faso, l'organisation internationale des migrants (OIM) avait trouvé un nombre inférieur soit 52% des femmes et 48% des hommes.

3.1.2 Répartition des déplacés selon l'âge

Le graphique 1 nous donne des indications sur l'âge des enquêtés.

Graphique 1 : Age des enquêtés

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Au regard du graphique 1, les 45-49 ans sont les plus nombreux parmi les déplacés internes enquêtés, ils sont suivis par la tranche d'âge 30-34 ans avec 11 personnes enquêtées. Les 35- 39 ans et 40-44 ans sont tous représentés par 9 déplacés internes enquêtés. Les 15 ans à 29 ans sont faiblement représentés avec respectivement 2 personnes enquêtées pour les 15-19 ans, 4 personnes pour les 20-24 ans et 6 personnes pour les 25-29 ans. Les plus e 50 ans sont représentés par 6 personnes enquêtées déplacés. Selon H. Dicko, 2020, la tranche d'âge 30-39 ans était la plus représentée dans son étude.

3.1.3 Répartition des déplacés selon la situation matrimoniale :

Tableau 2 : Situation matrimoniale

Situation matrimoniale	Nb. cit.	Fréq.
Marié(e)	51	85,0%
Celibataire	6	10,0%
Divorcé(e)	1	1,7%
veuf(e)	2	3,3%
TOTAL OBS.	60	100%

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Au regard du tableau, la majorité des enquêtés sont mariés soit 85% contre 10% pour les célibataires, 3,3% pour les veufs (ve). Seulement, 1,7% étaient divorcés(es). Selon DICKO H, 2020, la majorité des déplacés internes étaient mariés.

Cela s'expliquerait par la réalité culturelle des déplacés qui connaissent en grande partie le mariage précoce.

3.1.4 Répartition des déplacés selon le niveau d'instruction

Le tableau 3 nous donne des informations sur le niveau d'instruction des déplacés enquêtés.

Tableau 3 : Niveau d'instruction

Niveau d'étude	Nb. cit.	Fréq.
Non scolarisé	30	50,0%
Primaire	30	50,0%
Secondaire	0	0,0%
Supérieur	0	0,0%
TOTAL OBS.	60	100%

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

À la lecture du tableau, la plupart des enquêtés ont une scolarité faible. Les 50% des enquêtés ont fait l'école primaire et les 50% n'ont pas été scolarisés. F G disait : « *J'ai abandonné les études au premier cycle* ». Cela s'explique du fait que la scolarisation est moins importante dans les villages par rapport à la ville.

Les personnes déplacées internes des régions du Centre étaient non scolarisées. Les raisons principales de non fréquentation des écoles avant même le déplacement sont : la distance par rapport au lieu de vie et le manque d'importance surtout dans certains milieux ethniques (H. DICKO, 2020).

3.1.5 Région d'origine des personnes déplacées

Répartition des déplacés selon la région d'origine. Le graphique 2 nous renseigne sur la région d'origine des déplacés enquêtés.

Graphique 2 : Région d'origine

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Au regard du graphique, les 93,3% sont des ressortissants de la région de Mopti plus précisément les Dogon et les Peulhs. Seulement, 6,7% sont de la région de Gao. Selon H. DICKO, 2020, Il apparaît que des déplacés internes sont originaires du cercle de Koro et du cercle de Bandiagara. Le déplacement des habitants des cercles de Macina et de Niono vers le Sud ayant été relativement faible. Les conflits intercommunautaires ont commencé pour la première fois à Koro entraînant le départ de plusieurs populations des villages. C'est pourquoi le cercle de Koro a enregistré plus des personnes déplacées internes.

3.1.6 Répartition des déplacés internes selon la profession exercée avant l'arrivée à Bamako

Le tableau 4 nous renseigne sur les activités menées par les déplacés avant leur arrivée à Bamako.

Tableau 4 : Profession

Profession	Nb. cit.	Fréq.
Agriculteur	25	41,7%
Eleveur	15	25,0%
Ménagère	16	26,7%
Commerçant	4	6,7%
TOTAL OBS.	60	100%

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

À l'observation du tableau 3, la majorité des déplacés exercent les activités du secteur primaire. Les 41,7% sont des agriculteurs, 25% des éleveurs. La majorité des femmes sont des ménagères avec 26,7% des enquêtées. 6,7% sont dans les activités du commerce.

3.1.7 Motifs de déplacements des personnes enquêtées

Le graphique ci-dessous nous indique les motifs de déplacements des enquêtes internes.

Graphique 3 : Motifs de déplacements

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Au regard des réponses obtenues, la majorité des enquêtées ont fui les conflits

intercommunautaires soit 40 répondants, suivi par la menace avec 17 des réponses. 2 répondants ont évoqué les raisons économiques et 1 répondant pour autres.

3.2 Activité socioéconomique des déplacés

3.2.1 Activité exercée à Bamako

La majorité des déplacés enquêtés exercent des petites activités lucratives pour se soutenir.

Graphique 4 : Activité exercée à Bamako

43

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

La majorité des enquêtée exerce une activité lucrative soit 42 personnes interrogées contre 18 personnes répondant par Non. AT disait : « je vends des herbes et des pailles pour soutenir ma famille ». F G : « je vends de la mangue pour soutenir ma famille ». M K de son côté fait la bonne dans une famille d'à côté pour aider ses proches.

3.2.2 Lopin de terre cultivable

Le tableau 5: Terre cultivable

Terre cultivable	Nbre	Freq
Oui	4	6,66
Non	56	93,33
Total	60	100

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

La majorité des déplacés n'ont pas de terre cultivable à Bamako soit 93,33% des enquêtés seulement 6,66% possède un champ cultivable.

3.3 Condition d'accès aux services sociaux

Le graphique 5 nous renseigne sur les conditions de vie des déplacés internes enquêtés.

Graphique 5 : Condition d'accès aux services sociaux de base

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Au regard du graphique 5, la majorité des enquêtés soit 55% ont accès à l'alimentation, 35% ont accès à l'eau et seulement 10% ont accès à l'électricité. Les personnes déplacées internes ont affirmé avoir beaucoup souffert après leur départ. Ces conditions difficiles sont une réalité pratique pour une population déplacée sans repères avec une difficile insertion socio-économique (H. DICKO, 2020). Les déplacés vivent dans une promiscuité. Ils

sont dans une situation de vulnérabilité. Dans le camp de faladié, ils cohabitent auprès des animaux. Les habitats sont délabrés. La majorité des déplacés disent qu'ils n'ont pas d'autres choix que d'être là. Selon S D : « *Je vis ici avec ma famille, je n'ai pas le choix puisque ce que je gagne ne me permet pas de couvrir toutes les charges.* ».

Selon K G : « *Grace aux donations des organismes comme la solidarité internationale et Unicef, nous avons pu avoir accès à l'eau sur le site. Ils nous ont aussi offert une toilette sinon la situation était intenable* ». La photo 1 est une maison d'habitation d'un déplacé.

Photo1 : Maison d'habitation

44

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

3.4 Appui des structures aux déplacés internes

Tableau 6 : Aide

Aide	Nb. cit.	Fréq.
Etats	14	23,3%
ONG	8	13,3%
Bonne volonté	16	26,7%
Structure privée	22	36,7%
TOTAL OBS.	60	100%

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Les personnes déplacées internes bénéficient de l'aide de la part des structures privées soit 36,7% ; des bonnes volontés 26,7% ; de l'Etat 23,3% et des ONG 13,3% des enquêtés. Selon A D nous avons bénéficié de l'aide de la solidarité internationale et UNICEF. Ils nous ont offert de l'eau ainsi que des toilettes. Le forage et la toilette ci-dessous sont une aide de la solidarité internationale et UNICEF.

Photo 2 : Forage

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Ce forage est un don de la solidarité internationale et UNICEF aux déplacements internes du camp de faladié.

Photo3 : Toilette

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Cette toilette est un don de la solidarité internationale et UNICEF aux déplacements internes du camp de faladié.

3.5 Facteurs favorisant le retour des déplacés aux villages

Tableau 7 : Biens matériels au village

Biens matériels	Nb. cit.	Fréq.
Oui	25	41,7%
Non	35	58,3%
TOTAL OBS.	60	100%

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

La majorité des déplacés n'ont plus de biens matériels au village soit 58,3% des enquêtés. T K disait nous avons tout perdu dans la guerre. Nos villages ont été brûlés. 41,7% des déplacé(e)s possèdent des biens au village. M K : « j'ai quelques animaux au village ».

Beaucoup de déplacés ayant de terres ou d'autres biens dans leurs milieux d'origine ne peuvent pas y accéder du fait de leur occupation ou destruction par les groupes armés (NRC, 2014). Les personnes déplacées internes avaient perdu des biens suite à leur départ (H. DICKO, 2020).

3.5.1 Retourner au village

Tableau 8: Retourner au village

Source : Enquête de terrain, Avril, 2021

Retourner au village	Nbre	Freq
Oui	36	60
Non	24	40
Total	60	100

La majorité des enquêtés comptent rentrer au village après la guerre soit 60% des enquêtés contre 40% qui souhaitent rester. A T disait : « *Je suis là mais mes parents sont au village. Même si je mange, je ne suis pas tranquille. L'esprit est toujours troublé. Nous voulons la paix.* ». D G disait : « *Je suis avec une partie de la famille, les autres sont restés au village.* ». L'une des conditions premières de ce retour est liée à la paix. Parmi les répondants favorables au retour beaucoup ont évoqué le côté sécuritaire. M S, disait : « *Si la sécurité revient, je rentrerai avec ma famille.* ». Les enquêtés qui ne souhaitent plus retourner évoquent la perte des biens matériels. Selon M T « *Je n'ai plus rien au village, tout a été brûlé, saccagé par les terroristes. J'ai peur d'y retourner.* ».

Selon le rapport de (OIM, 2015), *les personnes interviewées ont indiqué qu'elles sont prêtes à quitter les lieux de déplacement dans les quatre prochaines semaines. Parmi elles, aucune ne souhaiterait s'installer ailleurs que dans le lieu de résidence originaire avant le conflit. Les PDI ont confié aux facilitateurs de l'OIM que la vie sur les sites ne leur plaît pas et se nourrissent l'idée qu'ils vont un jour rentrer chez eux une fois que les conditions de retour sont réunies.*

3. Discussions des résultats

Les personnes déplacées internes du camp de faladié vivent dans une situation d'urgence. Cette situation s'explique par le caractère prolongé du déplacement mais aussi par l'absence de solutions durables pour favoriser le retour ou la réinstallation des déplacés internes. Aussi il convient de rappeler que ces personnes déplacées vivent dans les conditions les plus

précaires en promiscuité avec le marché du bétail. Ce qui pose des conditions sanitaires assez complexes. De plus, beaucoup de personnes déplacées n'exercent pas d'activités économiques ou exercent un emploi précaire avec des conditions salariales dérisoires. Dans la sociologie des déplacements forcés, M. CERNEA (1998) établit une analyse du déplacement forcé fondé sur le risque d'appauvrissement. À la suite des recherches menées sur les questions de déplacement et de réinstallation causés par des projets de développement au compte de la Banque mondiale, le sociologue constate que le fait d'être évacué de force de sa terre et de son habitation entraîne le risque de devenir plus pauvre qu'avant le déplacement, dans la mesure où une partie importante des Personnes déplacées ne reçoit pas d'indemnisation pour les biens perdus ni d'assistance effective pour rétablir leurs moyens de production. Selon le rapport de (OIM, 2015), les déplacés internes ont un accès difficile à des services tels que l'électricité, l'eau et l'éducation (OIM, 2015). Ces déplacés sont entassés dans des logements indécents sans considération de leurs droits les plus fondamentaux.

Par ailleurs si la plupart des déplacés enquêtés souhaitent retourner dans leur localité d'origine, ce retour reste conditionné par un certains nombres de facteurs. Le conflit armé étant la cause fondamentale du déplacement, certains enquêtés ont affirmé qu'ils pourront retourner dans leur localité dès que la paix sera rétablie. Pour d'autres déplacés, leur retour va dépendre du recouvrement de leurs terres et biens qu'ils ont perdu pendant le déplacement.

La majeure partie des personnes veulent rentrer chez elles mais disent ne pas pouvoir ou vouloir rentrer du tout pour des raisons de sécurité ou des motifs économiques. Ces personnes disent ne pas pouvoir rentrer faute de moyens financiers (NCR et IDMC, 2014). Certains indiquent un fort désir de rentrer chez elles, une fois que les conditions seront en place (DNDS, 2014). D'autres PDI disent qu'ils veulent bénéficier de l'aide des organisations humanitaires avant de quitter les sites. Un autre groupe de PDI est encore traumatisé par les événements vécus tandis que l'autre veut seulement attendre et voir l'évolution de la situation politique dans le pays, surtout en rapport avec la tenue des échéances électorales proches (OIM, 2015).

Conclusion

Les personnes déplacées du camp de faladié représentent un *no mans land juridique*. Ces personnes vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes sous les yeux de la communauté internationale. C'est l'État qui a la responsabilité première

de les protéger. Cependant le contexte politico-institutionnel, la fragilité de l'État et le manque de moyen empêche l'État de garantir les droits fondamentaux à ces propres ressortissants. Les obstacles au retour ou à la réinstallation des déplacés internes restent nombreux. La cohabitation entre communautés d'ethnies différentes est assez difficile dans de nombreuses localités, et l'idée a été émise de promouvoir des pactes d'accords entre ces groupes. Les champs et les maisons de déplacés sont souvent détruits par les groupes armés et l'absence de structures (éducatives, sanitaires, etc.) dans les zones de retour ou de réinstallation sont des facteurs déterminants au refus de retour. Bien qu'il existe des structures pour faciliter le retour, et malgré le rôle joué par les organisations internationales, la complexité des procédures, le manque de perspectives économiques, les difficultés associées à la liberté de circulation et les préoccupations en matière de sécurité sont les raisons qui ont été mentionnées pour expliquer le faible nombre de retours.

Références bibliographiques

1. CERNEA, M.M., « La sociologie des déplacements forcés : un modèle théorique », Autrepart 5, 1998, pp. 11-28.
2. Conseil norvégien pour les réfugiés 2013, Rapport : Enquête sur les Conditions de vie et la Situation Abri des Personnes Déplacées Internes au Mali, 51 pages
3. CMP, Rapport sur les mouvements de populations, 8 septembre 2016 <https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP%2008%20septembre%20%202016.pdf>, consulté le 23 septembre 2016 à 17 h 11
4. Commission Mouvement de Population - République du Mali, Novembre 2012 : *Rapport Actualisé. Estimation du Nombre de Personnes Déplacées Internes au Mali*. Commission Mouvement de Population - République du Mali, Février 2013: *Rapport Actualisé Estimation du Nombre de Personnes Déplacées Internes au Mali*.

5. DICKO, H, (2 020) : Problème et besoins sanitaires des déplacés internes des régions du centre du Mali à Bamako, thèse de doctorat en médecine, 67 pages, Université de Bamako
6. OCHA, Mali, Janvier 2013: *Humanitarian Snapshot*.
7. OIM - Organisation Internationale pour la Migration. Mali. Conflit armé 2013 : Personnes déplacées Internes. Point de Situation.
8. OIM - Organisation Internationale pour la Migration. Mali, Décembre 2012 et Janvier 2013: Matrice de Suivi des Déplacements. Évaluation Individuelle des Personnes Déplacées Internes dans le District de Bamako et la Région de Koulikoro, Mali.
9. OIM, Enquête sur les intentions de retour des personnes déplacées internes à Bangui et à BOA en République centrafricaine, 17 pages

10. IDMC, Global Overview 2012: People internally displaced by conflict and violence. www.internaldisplacement.org/
11. www.unhcr.fr/537361a1c.html

12. <http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/>

13. HCR, « *État des lieux de la situation au Mali* », Rapport, n°14, 1er janvier 2013, disponible sur www.unhcr.org/ Consulté le 15 Septembre 2018 à 13h 10.